

EKOLOGIK SIYOSATNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI

Bahodir OMONOV,

Shahrisabz davlat pedagogika instituti professori, f.f.d (DSc)

Ijtimoiy fanlar kafedrasini mudiri

E-mail: bakhodiron@gmail.com

Tursinpo'lat XO'JAMBERDIYEV,

Toshkent amaliy fanlar universiteti dotsenti, t.f.n.

Annotatsiya: Maqolada davlat ekologik siyosatining asosiy yo'nalishlari, ekologik siyosatning ijtimoiy mohiyati, ko'rinishlari, sohalararo turlari, jamiyat miqyosida muayyan ekologik siyosatni yo'lga qo'yish zaruriyati haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, milliy ekologik siyosat va jahon hamjamiyati amal qilayotgan xalqaro ekologik siyosat tamoyillari qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ekologik xavfsizlik, ekologik siyosat, tabiiy ofat, ekologik vaziyat, ekologik munosabat, ekologik muammolar, ekologik madaniyat, ekologik subyektlar, ekologik manfaat, ekologik muhofaza.

В статье рассматриваются основные направления государственной экологической политики, социальная природа экологической политики, ее формы, междисциплинарные виды, а также необходимость формирования конкретной экологической политики на уровне общества. Также проводится сравнительный анализ принципов национальной экологической политики и международной экологической политики, применяемых мировым сообществом.

Ключевые слова: экологическая безопасность, экологическая политика, стихийное бедствие, экологическая ситуация, экологическое отношение, экологические проблемы, экологическая культура, экологические субъекты, экологический интерес, экологическая защита.

The article discusses the main directions of state environmental policy, the social nature of environmental policy, its forms, interdisciplinary types, as well as the need to formulate a specific environmental policy at the level of society. A comparative analysis of the principles of national environmental policy and international environmental policy applied by the world community is also carried out.

Key words: environmental safety, environmental policy, natural disaster, environmental situation, environmental attitude, environmental problems, environmental culture, environmental subjects, environmental interest, environmental protection.

Kirish. Yangi asr arafasiga kelib, ekologik globallashuvning yanada avj olishi, uning tendensiyalarining O'zbekistondagi ekologik muhitga ta'siri kuchayishi davlat ekologik siyosatini takomillashtirishni, bu boradagi mavjud muammolarni umumlashtirishni, ularni bartaraf etish strategiyasi va taktikasini qayta ko'rib chiqishni taqozo qilmoqda. O'zbekiston ekologik siyosatini yangi bosqichga ko'tarish uchun eng avvalo uning nazariy-metodologik asoslarini takomillashtirish, ya'ni "ekologik siyosat" tushunchasi definitiyasiga aniqlik kiritish, uning ko'rinishlari, yo'nalishlari, sohalar va tamoyillarini ifodalab berish dolzarb ahamiyatga ega.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Mavzuning turli jihatlarini jumladan, ekologik muammolarning umumsayyoraviy tus olishi F.Bekon, F.Gegel, J.J.Russo, Vittorio Hiyosle, D.Chiras, globallashuv jarayonlarining ekologik sohaga ta'siri, M.A. Vostrikova, R.S.Gaysina, Ye.V.Luneva, xalqaro, mintaqaviy va milliy ekologik munosabatlar xarakteridagi o'zgarishlar, O.I.Bashlakova, K.A.Berdenova, G.A.Drobot, YE.V. Kochetkova, S.V.Sinsov, ekologik soha bilan bog'liq ilmiy-falsafiy muammolar U.Abilov, H.Ahmedov, M.Baxodirov, A.Zikiriyayev, M.Mamanazarov, O.Mannopova, S.Mamashokirov, A.Nig'matov, S.Sanginov, E.Usmonov, U.Xo'janazarov, J.T.Xolmo'minov, O.Qosimov, O'.Tilavov, A.Qo'ldoshev, Z.Akromov, A.Berdimuratova, M.Bahodirov, S.Davletov, S.Kamalov, R.I.Mamatqulov, E.S.Hoshimova, F.Qilichev, S.Azamova, A.Aymatov va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mavzuning mohiyatini yoritishda tarixiylik, analiz, sintez, umumlashtirish, taqqoslash, qiyosiy tahlil kabi mantiqiy uslublardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar.

O'tgan asrning 70-yillariga kelib, jamiyat va tabiat o'rtasidagi munosabatlar keskinlasha boshladi. Aynan shu davrda davlat va siyosat arboblari, olim va faylasuflar jamiyatning tabiatga ta'sirini muvofiqlashtirish lozimligi, buning uchun qator chora-tadbirlarni muntazam amalga oshirish kerakligi to'g'risida mulohaza yurita boshladilar. Mazkur mulohazalar ushbu chora-tadbirlarni ifodalovchi tushunchaning vujudga kelishi bilan yakun topdi. Amerikalik siyosatshunos olim Linton K.Kolduell ilk bor "ekologik siyosat" tushunchasini tilga oldi. Dastlabki davrlarda ekologik siyosat deganda tabiiy muhitni ifloslantiruvchi texnologiyalardan foydalangan ishlab chiqaruvchini muayyan jarima to'lashga undovchi choralar nazarda tutildi. O'tgan asrning oxirlarida esa ushbu tushuncha bilan turfa ekologik muammolarning oldini olishga qaratilgan choralar ifodalanadigan bo'ldi. Bizning davrimizda "ekologik siyosat" tushunchasi nisbatan kengroq ma'noda qo'llanilmoqda. *Ekologik siyosat deganda jamiyatning tabiatga ta'sirini muvofiqlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui nazarda tutiladi.*

Tushunchaning XX asr so'nggi choragida ilmiy muomalaga kiritilgani bu boradagi sa'y-harakatlarning ham mazkur asrda vujudga kelganini anglatmaydi. Inson va jamiyatning tabiatga ta'sirini bir qadar muvofiqlashtirish va tartibga solish, bu munosabatlar natijasida yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etishga yo'naltirilgan faoliyat mudom davom etgan. Bu faoliyat turli subyektlar tomonidan tashkil etilgan, amalga oshirilgan va rag'batlantirilgan. Masalan, mahalla faollarining tashabbusi bilan yaroqsiz holga kelgan suv manbalarining hashar yordamida tiklanishini, muayyan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish choralari, sho'r yerlarni yuvishga qaratilgan tadbirlarning tashkil etilishini, kishilarning atrof-muhit va tabiiy boyliklarga munosabatini nazorat qilish niyatida amalga oshirilgan sa'y-harakatlarni ekologik siyosatning namoyon bo'lishi sifatida baholash mumkin. Biroq, XX asrga qadar bunday siyosat uzlukli, muvaqqat va juz'iy xarakterga ega bo'lgan.

Bizning davrimizga kelib, ekologik siyosat ham mazmunan, ham tarkiban ancha murakkablashdi. U qator obyektlar tomonidan turli yo'nalish va sohalarda turfa tamoyillarga asosan amalga oshirilmoqda. Bu hol ekologik siyosatning turli ko'rinishlari, yo'nalishlari, sohalari va tamoyillarini vujudga keltirdi. Binobarin, zamonaviy ekologik siyosatning mazmun va mohiyatini ularsiz tasavvur qilish mushkul.

Zamonaviy ekologik siyosat turli ko'rinishlarga ega. Jumladan, turli xalqaro tashkilotlar tomonidan jahon miqyosida amalga oshirilgan tadbirlar, ekologik masalalarga bag'ishlangan xalqaro ahamiyatga molik hujjatlar ijrosi odatda umumsayyoraviy ekologik siyosat deb yuritiladi. Undan farqli o'laroq, davlat ekologik siyosati hokimiyat organlari, davlat tomonidan ta'sis etilgan vakolatli jamoatchilik tashkilotlari va shu kabilar tomonidan mamlakat hududidagi ekologik vaziyatni boshqarish, ekologik munosabatlarni tartibga solish va ekologik muammolarni bartaraf etish maqsadida amalga oshirilgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy choralarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, ekologik siyosat haqida gapirganda uning mintaqaviy ko'rinishi ham tilga olinadi. Bunda, bir tomondan, davlatning muayyan mintaqadagi ekologik vaziyatni asrash maqsadida amalga oshirgan choralari majmui, ikkinchi tomondan esa, shu mintaqadagi hokimiyat organlarining ekologik faoliyati, mahalliy miqyosda qabul qilingan ekologik xujjatlarning ijrosi nazarda tutiladi. Bundan tashqari, lokal ekologik siyosat haqida ham gapirish mumkin. U yoki bu tashkilot doirasida amalga oshirilgan ekologik chora-tadbirlar shunday deb yuritiladi. Mazkur choralar tashkilot yoxud korxonaning atrof-muhitga salbiy ta'sirini cheklash maqsadida ro'yobga chiqariladi.

Ekologik siyosatning barcha ko'rinishlari dolzarb ijtimoiy ahamiyatga ega, albatta. Biroq biz tadqiqot mantig'iga amal qilgan holda o'z mulohazalarimizda davlat hokimiyat organlari, siyosiy institutlar, vakolatli jamoat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilgan ekologik siyosatni nazarda tutmoqdamiz. Darvoqe, davlat ekologik siyosati ekologik siyosatning eng mazmundor va tarkiban murakkab ko'rinishi hisoblanadi. Chunki u bir vaqtning o'zida yuqoridagi subyektlar tomonidan bir necha yo'nalish va sohalarda murakkab tamoyillar asosida keng ko'lamda, tizimli, uzluksiz ravishda olib boriladi. Davlat ekologik siyosatining asosiy *maqsadi* mamlakat hududida ekologik xavfsizlikni ta'minlash va uning ekologik manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Uning asosiy *yo'nalishlari* quyidagilardan iborat: a) ekologik vaziyatni himoya qilish maqsadida amalga oshirilgan choralar; bu choralar mamlakatdagi tabiiy shart-sharoitlarni asrash, mavjud resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash, mavjud shart-sharoitlarni inson turmushi uchun maqbullashtirib borish maqsadida amalga oshiriladi; ekologik vaziyatning barqarorligi davlatning mazkur yo'nalishdagi ekologik siyosati samarasidan dalolat beradi; b) ekologik munosabatlarni takomillashtirish maqsadida amalga

oshirilgan choralar; bu choralar ekologik faoliyat subyektlarining tabiiy resurslardan foydalanish, tabiiy shart-sharoitlarni maqbullashtirish, tabiiy muhitni muhofaza qilish borasidagi aloqalarini tartibga solish va muvofiqlashtirish maqsadida amalga oshiriladi; ekologik munosabatlarning huquqiy maydonda qolayotgani bu yo'nalishdagi davlat ekologik siyosatining to'g'ri tashkil qilinganini ko'rsatadi; v) ekologik muammolarni bartaraf qilish maqsadida amalga oshirilgan choralar; bu choralar tabiiy resurslarga bo'lgan ijtimoiy ehtiyojlar bilan tabiatning ularni shakllantirish borasidagi cheklangan imkoniyatlari o'rtasidagi ziddiyatni bartaraf qilish maqsadida amalga oshiriladi; mamlakatdagi ekologik muammolarning davlat va jamiyat nazorati ostida qolayotgani bu yo'nalishdagi sa'y-harakatlarning maqsadga muvofiqligini namoyish qiladi.

Davlatning ekologik siyosati turli *sohalarda* amalga oshiriladi. Ko'zlangan maqsadga erishish uchun birinchi navbatda umummilliy miqyosdagi ekologik faoliyatni yo'lga qo'yish zarur. Chunki mamlakatdagi ekologik vaziyat o'z barqarorligini stixiyali ravishda vujudga keltirishi mumkin emas. Har qanday jamiyatdagi ekologik munosabatlar tartibga solish va muvofiqlashtirishni taqozo qiladi. Ekologik muammolarni esa umummilliy hamjihatlikni ta'minlash orqaligina bartaraf etish mumkin. Bularning barchasi jamiyat miqyosida muayyan ekologik siyosatni yo'lga qo'yish zaruriyatiga borib taqaladi. Binobarin, umummilliy sohada amalga oshirilgan ekologik siyosat mamlakat ekologik xavfsizligini ta'minlashning dastlabki shartidir. Bu siyosatning maqsadi va vazifalari, konseptual yondashuvlari va g'oyalari, strategiyasi va taktikasi, huquqiy negizlari va tashkiliy-institutsional asoslari naqadar puxta shakllantirilgan bo'lsa, uning samaradorligi darajasi ham shu qadar baland bo'ladi.

Biroq ekologik siyosat mamlakat miqyosida amalga oshirilgan ekologik faoliyat bilan cheklanib qolmaydi. Mamlakat ekologik xavfsizligi xalqaro sohada ekologik siyosat yuritishni ham taqozo qiladi. Uning asosiy maqsadlari milliy ekologik manfaatlarni xalqaro maydonda himoya qilish, xalqaro hamjamiyat bilan ekologik hamkorlikni yo'lga qo'yishdan iborat. Millat ekologik manfaatlarini xalqaro miqyosda ifodalab berish va himoya qilishning ahamiyati beqiyos. Chunki xalqaro ekologik munosabatlarda manfaatlar pariteti buzilib borayotgan bir paytda milliy ekologik manfaatlarning poymol bo'lishi xavfi yuzaga kelmoqda. Bu hol davlatning xalqaro sohadagi ekologik siyosatini puxta o'ylangan dastur asosida amalga oshirishni taqozo qilmoqda. Bundan tashqari, bugungi kunda ekologik globallashuv tendensiyalari barcha mamlakatlardagi ekologik vaziyatga istisnosiz o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Ularni bartaraf etish yoxud loqal salbiy ta'sirini kamaytirish uchun xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish zarur. Bu vazifa ham davlatning xalqaro sohadagi ekologik siyosati samaradorligini oshirish masalasiga borib taqaladi.

Qaysi yo'nalishda va sohada amalga oshirilayotganidan qat'i nazar, davlat ekologik siyosati qator yondashuv va tamoyillarga asoslanishni taqozo qiladi. Bu o'rinda umumiylik va xususiylilik dialektikasi ayniqsa yorqin namoyon bo'ladi. Bir tomondan, har qanday davlat tomonidan olib borilayotgan ekologik siyosat milliy yondashuv va tamoyillarga asoslanishni talab etadi. Odatda bu tamoyillar tegishli qonun hujjatlarida belgilab qo'yiladi. Masalan, O'zbekistondagi davlat ekologik siyosatining asosiy yondashuv va tamoyillari "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish Konsepsiyasi"da ifodalab berilgan. Bu yondashuv va tamoyillar quyidagilardan iborat: a) normativ-huquqiy bazani tizimlashtirish va takomillashtirish; b) iqtisodiyotni ekologiyalashtirish; v) tabiatdan foydalanishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish; g) atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiatdan oqilona foydalanish sohasida nazoratni kuchaytirish; d) kompleks ekologik monitoringni olib borish; ye) innovatsion texnologik jarayonlar va metodikalarni ishlab chiqish; j) ekologik madaniyat va ta'limni shakllantirish; z) xalqaro hamkorlikni kuchaytirish [1].

Ayni paytda jahon hamjamiyati amal qilayotgan umumsayyoraviy ekologik siyosat tamoyillari ham mavjud. Ular turkumiga quyidagilar kiradi: [2; 352 – 354] a) muqobil zararlar tamoyili - bu tamoyilga ko'ra, tabiiy resurslardan foydalanish evaziga topilgan daromad muqobil zarar miqdoridan ko'p bo'lmog'i darkor; b) "ifloslantirgan to'laydi" tamoyili - bu tamoyilga ko'ra, ishlab chiqaruvchi tabiiy muhitga yetkazgan zarari salmog'iga mutanosib ravishda tovon to'lashi kerak; v) uzoq muddatli istiqbol tamoyili - bu tamoyilga ko'ra, atrof-muhitga yetkazilgan zararining asl ko'lami uzoq muddat o'tganidan keyin namoyon bo'ladi, binobarin zarar miqdorini aniqlayotganda bu holat inobatga olinmog'i darkor; g) o'zaro aloqadorlik tamoyili - bu tamoyilga ko'ra, ekologik muhitning barcha elementlari o'zaro aloqadordir, shu boisdan salbiy oqibatlar bir elementdan boshqasiga o'tishini nazarda tutish lozim.

Bu borada rivojlangan mamlakatlarning ekologik siyosati borasidagi tajribalariga murojaat qilinishi ham foydadan xoli emas. Jahonning ilg'or mamlakatlarida davlat ekologik siyosatini amalga oshirishdan oldin uning nazariy-metodologik asoslarini belgilab olishga alohida ahamiyat beriladi. Xususan, AQShda XIX asrning oxirlaridan buyon davlat ekologik siyosati ichki siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Uning nazariy-metodologik asoslari invayronmentalizm g'oyasi negizida shakllantirilgan. Mazkur g'oyalarga muvofiq tarzda ishlab chiqilgan davlat ekologik siyosat maqsadi, vazifalari, yo'nalishlari, sohalari, ko'rinishlari va tamoyillari 2010 yilda qabul qilingan "Amerikaning tabiatni muhofaza qilish

borasidagi keng ko‘lamli tashabbuslari” deb nomlangan strategik hujjatda bayon etilgan [3; 77]. Hujjat asosida har bir shtat uchun alohida loyiha tayyorlangan va muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Bunday yondashuv butun mamlakatdagi ekologik sa’y-harakatlarni yagona nazariy-metodologik asosga bo‘ysundirish imkonini bergan.

Yevropada ham ekologik siyosatni yagona nazariy-metodologik asoslarga bo‘ysundirish istagi yo‘q emas. Ko‘hna qit‘aning bu boradagi maqsad va tamoyillari g‘arbona liberalizm g‘oyalari asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, Yevropa Ittifoqini ta’ sis etish to‘g‘risidagi Shartnomaning 174-moddasida qayd etilgan [4; 149]. Biroq Ittifoq ekologik siyosat bobidagi strategik maqsad va konseptual yondashuvni, tamoyillarni belgilash bilan cheklanadi, xolos. Uning vazifalari, taktik yondashuvlari, ko‘rinishlari, yo‘nalishlari va sohalari davlatlar tomonidan mavjud ekologik muhitga mutanosib ravishda mustaqil belgilanadi – bu hol ham masalaga liberalistik yondashuvning bir namoyishidir. Ittifoqqa a‘zo bo‘lgan har qanday mamlakat umumevropaviy strategik maqsad va konseptual yondashuvni qabul qilishi shart hisoblanadi.

O‘tgan asr oxirida milliy mustaqillikka erishgan Markaziy Osiyo mamlakatlari ijtimoiy-siyosiy tajribasida davlat ekologik siyosati maqsadi va vazifalarini, yo‘nalishlari va sohalarni rivojlangan mamlakatlarning yutuqlari asosida puxta belgilab olish, uning nazariy-metodologik negizlarini muttasil takomillashtirib borish istagini ko‘rish mumkin.

Ko‘rinib turibdiki, bugungi kunda barcha mamlakatlar ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va ekologik manfaatlarni muhofaza qilish uchun o‘z ekologik siyosatini ilmiy asosda va jahon hamjamiyatining ilg‘or tajribalariga tayangan holda tashkil etishga intilmoqdalar. Bu amaliyot O‘zbekiston ekologik siyosatini takomillashtirishda ham dasturilamal bo‘lmog‘i darkor.

Xulosa va takliflar.

Davlat amalga oshirayotgan ekologik siyosatning nazariy-metodologik asoslari voqiflik, ekologik siyosatning ularga mutanosib ravishda yo‘lga qo‘yilishi quyidagi natijalarni berishi mumkin: a) mamlakatdagi ekologik vaziyat barqarorligi, uning tarkibiy elementlarining xavfsiz rivoji ta‘minlanadi; b) turli ekologik subyektlar amalga oshirayotgan ekologik munosabatlar xuquqiy maydon doirasida saqlanadi; v) mamlakatning turli mintaqalarida mavjud bo‘lgan ekologik muammolarning davlat va jamiyat nazorati ostida qolishi ta‘minlanadi; g) oqilona ekologik faoliyatni rag‘batlantirish va atrof-muhit ifloslanishiga olib kelgan ekologik hatti-harakatlarni tiyish imkoni paydo bo‘ladi; d) mamlakatdagi ekologik muhitni tizimli monitoring qilib borish imkoniyatlari kengayadi; ye) fuqarolar ekologik madaniyatini yuksaltirish imkoniyatlari kengayadi; j) xalqaro miqyosda milliy ekologik manfaatlarni ifodalash va himoya qilish imkoni vujudga keladi; z) xalqaro hamjamiyatning ekologik potensialidan mamlakatdagi ekologik muhitni mustahkamlashda foydalanish imkoniyati paydo bo‘ladi.

O‘zbekiston ekologik siyosatining nazariy-metodologik asoslarini “ekologik siyosat” tushunchasining ilmiy ta‘rifi, davlat ekologik siyosatining gumanistik qarashlar va demokratik qadriyatlar asosida shakllantirilgan maqsad va vazifalari, yo‘nalishlari va sohalari, tamoyillari, atrof-muhit muhofazasiga doir milliy va jahon tajribalari tashkil etadi. Mustahkam nazariy-metodologik asosga tayangan davlat ekologik siyosati mamlakatning ekologik xavfsizligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. “2030 yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”// lex.uz.
2. Каранда А.В. Экологическая политика: понятие, виды, принципы.// Молодой ученый, 2020, №3. – С.352-354.
3. Ровинская Т. Экологическая политика в США конца XX – начала XXI в.// Мировая экономика и международные отношения, 2018, Т.62, №7. – С.77.
4. Редникова Т.В. Основы экологической политики Европейского Союза.// Труды Института государства и права Российской Академии Наук, 2010, №2. – С.149.